

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 27-03-2024

Número 22

Marzo 2024

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	4
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	9
ARTÍCULO DEL MES	16
RECURSO DEL MES	18
NUESTROS INVESTIGADORES	20

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Biblioteca)
- Trinidad Montero Vílchez, Facultativo
Especialista de Área en Dermatología
- José Antonio Vargas Hitos, Facultativo
Especialista de Medicina Interna.

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada entra en el top 20 de los mejores hospitales de España según Newsweek

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha sido reconocido por la revista [Newsweek](#) como uno de los mejores a nivel mundial, ocupando el puesto 19 en España y el segundo en Andalucía. Este reconocimiento destaca la excelencia y dedicación de sus cerca de 7.000 profesionales en áreas como la atención clínica, la innovación y la humanización de los cuidados. Es notable su liderazgo en tecnologías avanzadas como la radiocirugía de alta precisión y en especialidades médicas, con el servicio de Pediatría ubicándose en una posición destacada globalmente. La investigación y la oferta de terapias avanzadas también contribuyen a su prestigio, con importantes avances en el campo de la medicina.

El listado: <https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024/spain>

Éxito en las V Jornadas del Área de Oncología de ibs. Granada: Un Puente entre el Laboratorio y la Clínica hacia la Medicina Personalizada

Las V Jornadas del Área de Oncología de ibs.Granada, bajo el lema "Hacia una Oncología Personalizada: del Laboratorio a la Clínica", se celebraron con notable éxito el 22 de marzo de 2024 en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Este evento, coordinado por la Dra Encarnación González Flores y el Dr José Carlos Prados Salazar del ibs.GRANADA, congregó a numerosos profesionales y público interesado en los últimos avances de la medicina personalizada en oncología. Se destacó el trabajo colaborativo en investigación, presentando proyectos innovadores y promoviendo el intercambio de conocimientos entre los grupos de investigación de cáncer de ibs.GRANADA y otros grupos afines. La jornada, de entrada libre, sirvió para reafirmar el compromiso del área con la divulgación científica y la mejora continua en la atención y tratamiento del cáncer.

II Reunión de Sinergias entre los Referentes de Investigación

La II Reunión de Sinergias entre los Referentes de Investigación se realizará el **jueves 18 de abril a las 8:00h, en la sala DC del 6º piso del Edificio de Gobierno**. Este evento reunirá a los servicios de Laboratorio Clínico y Radiodiagnóstico para explorar y presentar recursos que podrían fomentar una mejor colaboración y sinergia entre los diversos servicios del hospital, con el objetivo de optimizar la eficiencia y efectividad en el ámbito de la investigación hospitalaria.

Análisis estadístico de datos de investigación con Jamovi

Se encuentra abierto el plazo de solicitud para el curso semipresencial Análisis estadístico de datos de investigación con Jamovi, de 20 horas de duración (12 presenciales). El curso comienza el próximo 8 de abril y se impartirá de 16:00 a 18:00 horas en la 6ª planta del Edificio de Gobierno.

Jamovi es un software de libre distribución basado en R que es similar en estructura y funcionamiento al paquete estadístico SPSS, con la ventaja además de que es gratuito.

La inscripción se realiza a través de la página web de GESFORMA, hasta el próximo 3 de abril (<https://huvn.granadasalud.es/gesforma/>).

Falta de asistencia al Seminars en investigación: Ensayos Clínicos Independientes

La convocatoria al seminario online "Investigación Clínica Independiente: Estudios Iniciados por el Investigador. Aspectos Normativos, Éticos y Legales", dirigido el 21 de marzo por Soraya Santana Martínez de Fibao, no logró captar la asistencia esperada. A pesar de su relevancia y de estar acreditado por la ACSA con 0,2 créditos, el evento no consiguió llenar sus plazas virtuales. Esta situación resalta la necesidad de reevaluar las estrategias de difusión para futuras convocatorias en temas de crucial importancia en el ámbito de la investigación clínica.

Seminars titulado "Papel de los CEI/CEIm en la Investigación Biosanitaria: Documentación necesaria para poder llevar a cabo un Estudio de Investigación en Humanos"

El próximo 11 de abril, a las 8:00h en el Salón de Actos, se celebrará el seminario "Papel de los CEI/CEIm en la Investigación Biosanitaria: Documentación necesaria para poder llevar a cabo un Estudio de Investigación en Humanos", impartido por Paloma Muñoz de Rueda, Vicepresidenta del CEI provincial de Granada.

Este evento tiene como objetivo principal esclarecer las funciones de los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) y los Comités de Ética de la

Investigación (CEI), la legislación vigente en investigación biosanitaria, y detallar los documentos esenciales para la evaluación de proyectos de investigación por estos comités.

Una oportunidad única para investigadores y personal sanitario interesados en profundizar en la ética y los requerimientos legales de la investigación en humanos.

Curso cancelado por falta de interés

La actividad formativa "Los gestores de referencias bibliográficos", prevista para realizarse del 11 al 20 de marzo en el Hospital, ha sido cancelada debido a la falta de asistencia. Este curso, de 10 horas de duración y acreditado por la ACSA, estaba dirigido por el Técnico de Gestión Documental Rubén Alba Ruiz. A pesar del interés previo manifestado por el personal investigador en las encuestas sobre necesidades formativas, la convocatoria no logró captar el número mínimo de participantes requerido para su ejecución.

Premios

Medicina Nuclear

- **Premian al médico residente de Medicina Nuclear Adrián Piñeiro por un trabajo predictivo de la esclerosis múltiple.** El médico residente Adrián Piñeiro Donis ha obtenido el premio a la mejor comunicación en las 30 Jornadas de la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear (SAMN). El estudio evalúa la diferencia de captación de amiloide entre la sustancia blanca normal y lesionada de paciente con reciente diagnóstico de esclerosis múltiple y la relación de dicha captación con la clínica del paciente.

Tesis

Medicina Interna

- **El día 8 de abril a las 12:30h es la lectura de la tesis de Carmen García Martínez (FEA de MI) y doctoranda de la Doctora Carmen Hidalgo.** La defensa se celebrará en el salón de actos del Hospital y trata sobre el papel de la PCR de VPH de bajo riesgo en el despistaje de displasia anal de alto riesgo en VIH HSH.

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

En esta edición de nuestra newsletter, queremos informar a nuestros lectores que no disponemos de actualizaciones para la sección "Proyectos y Recursos Humanos Financiados". Nos comprometemos a proporcionar esta información tan pronto como esté disponible en futuras ediciones.

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- Código de protocolo del Promotor: EFC17560. Número EUDRACT: 2023-506557-38. Título: "Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, con 3 ramas de tratamiento, multinacional y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de amlitelimab en monoterapia mediante inyección subcutánea en participantes de 12 años de edad y mayores con dermatitis atópica de moderada a severa". IP: **Trinidad Montero Vílchez**.

Nefrología

- Código de protocolo del Promotor: ARGX-117-2201. Número EUDRACT: 2022-503091-89-00. Título: "A Phase 2, Multicenter, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Study to Assess the Safety, Efficacy, and Tolerability of ARGX-117 in Improving Allograft Function in Recipients of a Deceased Donor Renal Allograft at Risk for Delayed Graft Function". IP: **Maria Jose Torres Sanchez**.

Medicina Interna

- Código del protocolo del Promotor: MLS-101-301. Número EUDRACT: 2023-506425-12-00. Título: "Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de lorundrostat en sujetos con hipertensión no controlada y resistente". IP: **Fernando Jaén Águila**.

Estudios Observacionales

Anestesiología

- Código de protocolo del Promotor: 2019-A03154-53. Título: "Prialt® observatory in clinical practice (OP2C)". IP: **Rafael Galvez Mateos**.

Cardiología

- Código de protocolo y Código AEMPS: RIESCAR - N/A. Título: "Estudio RIESCAR. Riesgo Cardiovascular de la población atendida por cardiólogos en España.". IP: **María José Antolinos Pérez**.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Díez-Delhoyo F, López Lluva MT, Cepas-Guillén P, Jurado-Román A, Bazal-Chacón P, Negreira-Caamaño M, [Fernández-Sánchez, JA] , et al. Timing of coronary angiography and use of antiplatelet pretreatment in patients with NSTEMI in Spain. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). marzo de 2024;77(3):234-42.	CARDIOLOGÍA	5,9	Q1
Enríquez-Vázquez D, Gómez-Martín C , Barge-Caballero G, Barge-Caballero E, López-Pérez M, Bilbao-Quesada R, et al. Incidence and causes of hospitalization in patients with transthyretin (ATTR-CA) and light chain (AL-CA) cardiac amyloidosis. Med Clin (Barc). 28 de febrero de 2024;S0025-7753(24)00076-9.	CARDIOLOGÍA	3,9	Q2
Fernández-Sánchez JA, Arriaga-Jiménez AE, Jiménez-Fernández M. Looking for ECG signs of acute coronary syndrome. Response. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). marzo de 2024;77(3):277-8.	CARDIOLOGÍA	5,9	Q1
Morales-García M, Alcalá-López JE, Moreno-Escobar E, García-Orta R. Late embolization of atrial septal defect device to abdominal aorta. Eur Heart J Case Rep. marzo de 2024;8(3):ytae083.	CARDIOLOGÍA	1	N/A
Cruz FM, Macías Á, Moreno-Manuel AI, Gutiérrez LK, Vera-Pedrosa ML, Martínez-Carrascoso I, [Bermúdez-Jiménez, FJ; Arias-Santiago, S; Jiménez-Jaimez, J] , et al. Extracellular Kir2.1(C122Y) Mutant Upsets Kir2.1-PIP2 Bonds and Is Arrhythmogenic in Andersen-Tawil Syndrome. Circ Res. 18 de marzo de 2024;	CARDIOLOGÍA / DERMATOLOGÍA	20,1	Q1 / D1
Bueno-Lledó J, Porrero-Guerrero B, Ferreira F, Peña-Soria MJ, Sanz-Sánchez M, Mansilla-Roselló A, [Rejón-López, R] , et al. Long-term results with biosynthetic absorbable P4HB mesh in ventral abdominal wall repair: a multicentre analysis. Hernia. 13 de marzo de 2024;	CIRUGÍA GENERAL	2,3	Q2
Rhaïem R, Duramé A, Primavesi F, Dorcaratto D, Syn N, Rodríguez Á de la H, [Perez-Alonso, AJ] , et al. Critical appraisal of surgical margins according to KRAS status in liver resection for colorectal liver metastases: Should surgical strategy be influenced by tumor biology? Surgery. 21 de marzo de 2024;S0039-6060(24)00071-0.	CIRUGÍA GENERAL	3,8	Q1
Cara-Gualda MJ, Sánchez-Díaz M , Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Cutaneous manifestations of thymoma-associated multiorgan autoimmunity: A systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol.	DERMATOLOGÍA	9,2	Q1 / D1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
29 de febrero de 2024;			
Díaz-Calvillo P, Muñoz-Barba D, Ureña-Paniego C, Maul LV, Cerminara S, Kostner L, [Martínez López, A; Arias-Santiago, S], et al. Effects of COVID-19 Pandemic on the Diagnosis of Melanoma and Keratinocyte Carcinomas: a Systematic Review and Meta-analysis. Acta Derm Venereol. 14 de marzo de 2024;104:adv19460.	DERMATOLOGÍA	3,6	Q1
Díaz-Calvillo P, Sánchez-Díaz M, Rodríguez-Pozo JÁ, Martínez-Ruiz V, Martínez-López A, Arias-Santiago S. Impact of COVID-19 Pandemic on Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: A Single-Centre Study of Epidemiologic, Clinic and Histopathological Factors. Actas Dermosifiliogr. marzo de 2024;115(3):224-30.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Naranjo Díaz MJ, Ródenas-Herranz T, Espadafor-Lopez B , Ruiz-Villaverde R. Satisfactory Response to Pulsed Dye Laser Treatment of Facial Erythema in a Patient with Amyopathic Dermatomyositis. Actas Dermosifiliogr. marzo de 2024;115(3):326-7.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Saenz-Guirado S, Ayen-Rodríguez A, Galvez-Moreno M, Velasco-Amador JP, Llamas-Molina JM, Ruiz-Villaverde R, [Molina-Leyva, A] , et al. Home- vs clinic-based daylight photodynamic therapy with 5-aminolevulinic acid nanoemulsion (BF-200 ALA) for actinic keratosis: A randomized, single-blind, prospective study. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2 de marzo de 2024;46:104031.	DERMATOLOGÍA	3,3	Q3
Sánchez-Díaz M , Flórez Á, Ara-Martín M, Arias-Santiago S , Botella-Estrada R, Cañueto J, et al. Requirements for Accessing New Dermatology Drugs in Spain: Results of the EQUIDAD Study. Actas Dermosifiliogr. marzo de 2024;115(3):237-45.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Soto-Moreno A, Martínez-López A, Sánchez-Díaz M , Martínez-García E, Buendía-Eisman A, Arias-Santiago S . Anxiety, depression, and alcohol use disorder in dermatologists: relationship with burnout and associated risk factors. Int J Dermatol. 8 de marzo de 2024;	DERMATOLOGÍA	3,6	Q1
Soto-Moreno A, Ureña-Paniego C, Montero-Vílchez T, Sánchez-Díaz M, Díaz-Calvillo P, Rodríguez-Pozo JA, [Arias-Santiago, S] , et al. Quality of Professional Life Among Dermatologists: Impact of the COVID-19 Pandemic and Suggestions for Improvement. Actas Dermosifiliogr. marzo de 2024;115(3):231-6.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Ureña-Paniego C, Haselgruber S, Soto-Moreno A, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Eligibility in a cohort of patients with hidradenitis suppurativa treated with bimekizumab:	DERMATOLOGÍA	9,2	Q1 / D1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Lessons and pitfalls in a real-world setting. J Eur Acad Dermatol Venereol. 27 de febrero de 2024;			
Araujo-Castro M, Biagetti B, Menéndez Torre E, Novoa-Testa I, Cordido F, Pascual Corrales E, [Novo-Rodríguez, C; Tenorio-Jiménez, C] , et al. Differences between GH and PRL co-secreting and GH-secreting pituitary adenomas. A series of 604 cases. J Clin Endocrinol Metab. 4 de marzo de 2024;dgae126.	ENDOCRINOLOGÍA	5,8	Q1
Corma-Gómez A, Cabello A, Orviz E, Morante-Ruiz M, Ayerdi O, Al-Hayani A, [López-Ruz, MA] , et al. Long or complicated mpox in patients with uncontrolled HIV infection. J Med Virol. marzo de 2024;96(3):e29511.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	12,7	Q1 / D1
Membrillo de Novales FJ, Bravo de Pablo O, Estella García Á, Morata Ruiz L, Oltra Sempere MR, Salavert Lleti M, [Hidalgo-Tenorio, C] , et al. The positioning of ceftobiprole in Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 11 de marzo de 2024;ciae123.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	11,8	Q1 / D1
Antolí-Jover AM, Álvarez-Serrano MA, Gázquez-López M, Martín-Salvador A, Pérez-Morente MÁ, Martínez-García E , et al. Impact of Work-Life Balance on the Quality of Life of Spanish Nurses during the Sixth Wave of the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study. Healthcare (Basel). 6 de marzo de 2024;12(5).	HARE GUADIX	2,8	Q2
Alonso R, Arroyo-Olivares R, Díaz-Díaz JL, Fuentes-Jiménez F, Arrieta F, de Andrés R, [Gonzalez-Bustos, P] , et al. Improved lipid-lowering treatment and reduction in cardiovascular disease burden in homozygous familial hypercholesterolemia: The SAFEHEART follow-up study. Atherosclerosis. 16 de marzo de 2024;117516.	MEDICINA INTERNA	5,3	Q2
Bustos-Merlo A, Gallo-Padilla L, Ramírez-Taboada J . Pancreatic ascites as a presentation of pancreatitis, panniculitis and polyarthrititis syndrome. Med Clin (Barc). 8 de marzo de 2024;162(5):254-5.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Marco-Benedí V, Cenarro A, Laclaustra M, Calmarza P, Bea AM, Vila À, [Mediavilla García, JD] , et al. Influence of triglyceride concentration in lipoprotein (a) as a function of dyslipidemia. Clin Investig Arterioscler. abril de 2024;36(2):71-7.	MEDICINA INTERNA	1,6	N/A
Montero-López E, Peralta-Ramírez MI, Ortego-Centeno N, Sabio JM , Callejas-Rubio JL, Navarrete-Navarrete N, et al. Does stress response axis activation differ between patients with autoimmune disease and healthy people? Stress Health. 7 de marzo de	MEDICINA INTERNA	4,1	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
2024;e3392.			
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Escobar Sevilla J. [The importance of genetics in the study of hypertriglyceridemia]. Hipertens Riesgo Vasc. 11 de marzo de 2024;S1889-1837(24)00009-6.	MEDICINA INTERNA	0,6	N/A
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Tornero-Divieso ML. Abdominal gossypiboma as a cause of constitutional syndrome. Med Clin (Barc). 8 de marzo de 2024;162(5):258.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Rosales-Castillo A. Bisalbuminemia. Med Clin (Barc). 27 de febrero de 2024;S0025-7753(24)00060-5.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Salgado-García C, Moreno-Ballesteros A, Guardia-Jimena P, Sánchez-de-Mora E, Rebollo-Aguirre AC, Ramírez-Navarro A , et al. Role of the clinical radiopharmacist in patient safety during myocardial perfusion imaging with vasodilator stress agents. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). abril de 2024;43(2):84-90.	MEDICINA NUCLEAR	1,2	Q4
Rodríguez-Guerrero E , Moya-López J, Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Preliminary reading of antibiogram by microdilution for clinical isolates in urine culture. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. marzo de 2024;43(3):517-24.	MICROBIOLOGÍA	4,5	Q2
Sánchez-Marañón M, Ortega R, Pulido-Fernández M, Barrena-González J, Lavado-Contador F, Miralles I, [García-Salcedo, JA] , et al. Compositional and functional analysis of the bacterial community of Mediterranean Leptosols under livestock grazing. Sci Total Environ. 19 de marzo de 2024;925:171811.	MICROBIOLOGÍA	9,8	Q1 / D1
Martínez-Salmerón MM, Rodríguez-Granger J, López-Ruz MA. Long-standing Cutaneous Ulcer. Actas Dermosifiliogr. marzo de 2024;115(3):306.	MICROBIOLOGÍA / MEDICINA INTERNA	3,2	N/A
Salagre D, Navarro-Alarcón M, Villalón-Mir M, Alcázar-Navarrete B , Gómez-Moreno G, Tamimi F, et al. Corrigendum to «Chronic melatonin treatment improves obesity by inducing uncoupling of skeletal muscle SERCA-SLN mediated by CaMKII/AMPK/PGC1α pathway and mitochondrial biogenesis in female and male Zucker diabetic fatty rats» [Biomed. Pharmacother. 172 (2024) 116314]. Biomed Pharmacother. 7 de marzo de 2024;116411.	NEUMOLOGÍA	7,5	Q1
Kouiti M, Lozano-Lorca M, Youlyouz-Marfak I, Mozas-Moreno J , González-Palacios Torres C, Olmedo-Requena R, et al. Replacement of watching television with physical activity and the change in	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	3,8	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
gestational diabetes mellitus risk: A case-control study. Int J Gynaecol Obstet. abril de 2024;165(1):335-42.			
Francisco ZM, Sara MM, José-María SG, Facundo U, Carlos R de L, María GL, [Ortiz-Pérez, S] , et al. Standardized clinical evaluation of dry anophthalmic socket syndrome in a real-world approach. Cont Lens Anterior Eye. 22 de marzo de 2024;102149.	OFTALMOLOGÍA	3,2	Q2
Lorente M, Doello K. Value of the tumor inhibitor of cellular immunity PDL-1 in the incidence of venous thrombosis in patients with gastric cancer. Med Clin (Barc). 27 de febrero de 2024;S0025-7753(24)00074-5.	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,9	Q2
Martin-Lagos J, Bernal-Robledano A, Perez-Carpena P , Lamolda M, Escalera-Balsera A, Frejo L, et al. Phenotypic spectrum of tinnitus patients bearing rare ANK2 gene variants. Eur Arch Otorhinolaryngol. 20 de marzo de 2024;	OTORRINOLARINGOLOGÍA	2,6	Q2
Bardón-Cancho EJ, Marco-Sánchez JM, Benítez-Pastor D, Payán-Pernía S, Llobet AR, Berruero R, [Ortega Acosta, MJ] , et al. Spanish registry of hemoglobinopathies and rare anemias (REHem-AR): demographics, complications, and management of patients with β -thalassemia. Ann Hematol. 23 de marzo de 2024;	PEDIATRÍA	3,5	Q2
Peña-López Y, Slocker-Barrio M, de-Carlos-Vicente JC, Serrano-Megías M, Jordán-García I, Rello J, [Abril-Molina, A] . Outcomes associated with ventilator-associated events (VAE), respiratory infections (VARI), pneumonia (VAP) and tracheobronchitis (VAT) in ventilated pediatric ICU patients: A multicentre prospective cohort study. Intensive Crit Care Nurs. 19 de marzo de 2024;83:103664.	PEDIATRÍA	5,3	Q1 / D1
Jiménez-Fernández S , Gurpegui M, Correll CU, de Leon J, Schoretsanitis G. A Systematic Review of Clozapine Concentration-Dose Ratio from Therapeutic Drug Monitoring Studies in Children and Adolescents Treated with Clozapine for Mental Disorders. Ther Drug Monit. 1 de abril de 2024;46(2):170-80.	PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL	2,5	Q2
Luengo D, Salmerón Á, Medina A , Pastor J, Caba M. Urothelial carcinoma masquerading as retroperitoneal fibrosis: A case report. Oncol Lett. mayo de 2024;27(5):195.	RADIODIAGNÓSTICO	2,9	Q3
Martínez de Mandojana A, Medina Benítez A, Láinez Ramos-Bossini AJ. Indirect imaging evidence of hematogenous spread of benign metastasizing leiomyomatosis. Arch Gynecol Obstet. abril de 2024;309(4):1677-8.	RADIODIAGNÓSTICO	2,6	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Ruiz Santiago F, Moraleda Cabrera B, Láinez Ramos-Bossini AJ. Ultrasound guided injections in ankle and foot. J Ultrasound. marzo de 2024;27(1):153-9.	RADIODIAGNÓSTICO	2	N/A
Salmerón-Ruiz A, Luengo Gómez D, Medina Benítez A, Láinez Ramos-Bossini AJ. Primary staging of rectal cancer on MRI: an updated pictorial review with focus on common pitfalls and current controversies. Eur J Radiol. 11 de marzo de 2024;175:111417.	RADIODIAGNÓSTICO	3,3	Q2
Wang Wu A, Ruiz Carazo E, Láinez Ramos-Bossini AJ. Mixed epithelial stromal tumor of the kidney with malignant transformation. Med Clin (Barc). 27 de febrero de 2024;S0025-7753(24)00069-1.	RADIODIAGNÓSTICO	3,9	Q2
Láinez Ramos-Bossini AJ, Jiménez Gutiérrez PM, Ruiz Santiago F. Efficacy of radiofrequency in lumbar facet joint pain: a systematic review and meta-analysis of placebo-controlled randomized controlled trials. Radiol Med. 21 de marzo de 2024;	RADIODIAGNÓSTICO / ANESTESIOLOGÍA	8,9	Q1 / D1
Mora-Traverso M, Prieto-Moreno R, Molina-García P, Salas-Fariña Z, Martín-Martín L, Martín-Matillas M, [Ariza-Vega, P], et al. Effects of the ctivehip telerehabilitation program on the quality of life, psychological factors and fitness level of patients with hip fracture. J Telemed Telecare. abril de 2024;30(3):549-58.	REHABILITACIÓN	4,7	Q1
Rodríguez-Ayllon M, Solis-Urra P , Arroyo-Ávila C, Álvarez-Ortega M, Molina-García P , Molina-Hidalgo C, [Gómez-Río, M] , et al. Physical activity and amyloid beta in middle-aged and older adults: A systematic review and meta-analysis. J Sport Health Sci. marzo de 2024;13(2):133-44.	REHABILITACIÓN / MEDICINA NUCLEAR	12,2	Q1 / D1
Chica-Redecillas L, Cuenca-Lopez S, Andres-Leon E, Terron-Camero LC, Cano-Gutierrez B, Cozar JM , [Vazquez-Alonso, F] , et al. Multi-omic study to unmask genes involved in prostate cancer development in a multi-case family. Cancer Commun (Lond). marzo de 2024;44(3):443-7.	UROLOGÍA	16,2	Q1 / D1
Marra G, Rajwa P, Filippini C, Ploussard G, Montefusco G, Puche-Sanz I , et al. The Prognostic Role of Preoperative PSMA PET/CT in cNOMO pN+ Prostate Cancer: A Multicenter Study. Clin Genitourin Cancer. abril de 2024;22(2):244-51.	UROLOGÍA	3,2	Q2

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** y visualizar las publicaciones de la newsletter 22:

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20240326-790.html>

Total factor impacto HVUN de las 49 publicaciones de la Newsletter 22: 251,9

Primer Cuartil (Q1): 19

Segundo Cuartil (Q2): 17

Primer Decil: 10

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2024/02/25"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad/Servicio y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en **siempre en español** incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

Más información: [Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS e ISCIII suelen excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (si el total de sus publicaciones no firma correctamente con firma ibs.GRANADA \leq 60%; CIBER \leq 90%)

Montero-Vilchez T, Martinez-Lopez A, Cuenca-Barrales C, Quiñones-Vico MI, Sierra-Sanchez A, Molina-Leyva A, Gonçalo M, Cambil-Martin J, Arias-Santiago S. Assessment of hand hygiene strategies on skin barrier function during COVID-19 pandemic: A randomized clinical trial. Contact Dermatitis. 2022 Apr;86(4):276-285. doi: 10.1111/cod.14034. IF: 5.5 // Q1 // Primer Decil (DERMATOLOGY in SCIE edition, 7/70)

La higiene de manos es la medida más eficaz, sencilla y económica para evitar el riesgo de infecciones. Existen diferentes estrategias para realizar la higiene de manos como son el lavado de manos con agua y jabón, el empleo de gel hidroalcohólico o el uso de toallitas desinfectantes. En este ensayo clínico se compara el daño cutáneo (impacto en la función barrera), la eficacia (reducción de la carga microbiana de bacterias y hongos), y la tolerabilidad entre estos tres productos en trabajadores sanitarios en la práctica clínica diaria tras una jornada laboral de 8 horas.

Se observó que la pérdida transepidérmica de agua (transepidermal water loss, TEWL), se incrementaba más con el empleo de toallitas desinfectantes que con agua y jabón o gel hidroalcohólico (+5.45 vs +3.87 vs -1.46 g·h-1·m-2, respectivamente; $P = 0.023$). Valores elevados de TEWL se relacionan con un mayor daño en la piel. Tras realizar un análisis ajustado por el tipo de estrategia de higiene de manos, el cambio en la temperatura, el número de lavados de manos, el sexo y la edad se observó que el gel hidroalcohólico era la estrategia que menos aumentaba la TEWL, lo que podría explicarse por la adición de sustancias como la urea o la glicerina en estos productos que estarían reparando la piel a la vez que el alcohol la daña.

La reducción del número de unidades formadoras de colonias de bacterias y hongos fue menor con el agua y jabón que con el gel hidroalcohólico o las toallitas desinfectantes ($P < 0.05$). Las toallitas desinfectantes fueron consideradas más difíciles de usar y producir un mayor efecto de secado (menor tolerabilidad) que el agua y el jabón o el gel hidroalcohólico ($P < 0.05$).

Puntos clave: La higiene de manos diaria con gel hidroalcohólico muestra las tasas más bajas de daño cutáneo, es la estrategia más eficaz eliminando microorganismos de la piel, y es la mejor tolerada por los usuarios.

Comentario: **Trinidad Montero Vilchez**, Facultativo Especialista de Área en

Dermatología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Doctora por la UGR, centra sus campos de investigación en la búsqueda de biomarcadores para el desarrollo de una medicina predictiva y personalizada en la patología inflamatoria cutánea y en la bioingeniería de tejidos y células, como el uso de piel artificial para el cáncer de piel.

Lector de PDFs de Google Académico

Google Académico recientemente ha introducido una nueva [extensión de Chrome](#) diseñada para enriquecer la experiencia de lectura de artículos en formato PDF. Esta innovación viene con un conjunto de funcionalidades destinadas a optimizar el proceso de revisión y estudio de documentos académicos:

Características principales:

- Los enlaces directos en las citas permiten acceder a resúmenes de los artículos citados sin necesidad de navegar fuera de la página actual.
- Una tabla de contenidos generada automáticamente facilita el salto directo a secciones específicas del documento, mejorando significativamente la navegación.
- Figuras y cuadros se convierten en elementos interactivos que, al ser seleccionados, muestran detalles adicionales sin salir del documento.
- La herramienta también simplifica la tarea de recopilar y organizar citas, ofreciendo la posibilidad de copiarlas directamente al portapapeles, guardarlas en un gestor de referencias para su futuro uso o incluso buscar referencias

adicionales y artículos de interés relacionados.

- Además, personaliza tu experiencia de lectura ajustando el esquema de colores del documento (modo claro, oscuro o nocturno) según tus preferencias o necesidades de lectura.

Más información: https://chromewebstore.google.com/detail/lector-de-pdfs-de-google/dahenjkhoojbjheillcadbppiidmhp?utm_medium=blog&utm_source=scholar.googleblog.com&utm_campaign=launch&pli=1

Presentamos a **José Antonio Vargas Hitos**, Especialista de Medicina Interna, Unidad Educación Salud Vascul ar en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y miembro del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA. (<https://orcid.org/0000-0002-0596-8710>; <https://www.ibsgranada.es/personal/jose-antonio-vargas-hitos/c>)

Acerca de mí: cursé la carrera de Medicina en la Universidad de Granada y realicé la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Virgen de las Nieves (HVN) de Granada, lugar en el que sigo desempeñando mi labor asistencial e investigadora. Esta última comenzó durante mi periodo como MIR, tomando parte de la línea de investigación "Aterosclerosis en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES)" (temática de mi tesis doctoral) y realizando una estancia internacional en el St. Thomas' Hospital de Londres. Posteriormente, mis intereses se focalizaron en investigar los efectos terapéuticos del ejercicio físico en pacientes con alto riesgo vascular, siendo IP de los proyectos "*Efectos de un programa de ejercicio físico sobre la arteriosclerosis subclínica y la inflamación de pacientes con lupus eritematoso sistémico*" (2017) y "*Actividad Física y Fitness como predictores de salud en mujeres con Lupus Eritematoso Sistémico: Estudio de Cohortes con seguimiento a 2 años*" (2020-2023), cuyos resultados han contribuido a avanzar en el conocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física y la condición física en los pacientes con LES.

Acerca del proyecto: "*Descifrando el impacto del Ejercicio Físico sobre el Fitness Cardiorrespiratorio, la Aterosclerosis y los mecanismos subyacentes en pacientes con Hipercolesterolemia Familiar*". Este proyecto, financiado recientemente por el Ministerio de Ciencia, ha sido promovido por la Unidad de Riesgo Vascular del HVN, muy especialmente por el Dr. Pablo González Bustos, facultativo responsable de la atención de los pacientes con diagnóstico genético de hipercolesterolemia familiar (HF). Estos pacientes, (población diana de nuestro estudio), se caracterizan por cifras muy elevadas y tempranas de colesterol LDL y el desarrollo de enfermedad cardiovascular precoz. El proyecto constará de dos partes: una primera, transversal, en el año 2024, que valorará la asociación entre los niveles de actividad física y fitness cardiorrespiratorio con marcadores de aterosclerosis subclínica de imagen (inflamación vascular, rigidez arterial, placa de ateroma) y sanguíneos; y una segunda, en los años 2025 y 2026, que consistirá en un ensayo clínico aleatorizado en el que se evaluará el impacto de dos intervenciones de ejercicio físico supervisado (interválico de alta intensidad vs continuo de moderada intensidad vs control) sobre los marcadores de aterosclerosis anteriormente comentados. Los resultados de este estudio permitirán avanzar en el conocimiento de los efectos y seguridad del ejercicio físico en pacientes con HF (actualmente desconocidos), al tiempo que se explorarán los posibles mecanismos subyacentes de tales efectos mediante el estudio de huella lipídica de cada paciente.

Dicho proyecto tiene un profundo carácter multidisciplinar y no sería posible su realización sin la generosa colaboración de los servicios del HVN de Cardiología, Medicina Nuclear, Radiología y Análisis Clínicos y, sobre todo, sin mis compañeros (y amigos) de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFD) Alberto Soriano

Maldonado (co-IP de este proyecto junto a mí) y Blanca Gavilán Carrera.

Motivación investigadora: Siempre me ha parecido muy atractivo y admirable el mundo de la investigación. Y cuando llegué al servicio de Medicina Interna del HVN, guiado por los doctores Jiménez Alonso, Sabio Sánchez y Mediavilla García, se me transmitió la importancia de ésta como motor del avance, no sólo de la Medicina en general, sino también profesional y personal. El afán por superar los límites que nos imponen las patologías y la ilusión de aportar conocimiento científico, aplicable y útil, para mejorar la vida de los pacientes son mis principales motivaciones para investigar. Además, la investigación ha posibilitado la simbiosis de la Medicina con otra de mis pasiones (el ejercicio físico) y, en consecuencia, establecer alianzas, trabajar y disfrutar de los conocimientos de grandes profesionales implicados en esta temática (*Exercise as Medicine*), tanto médicos, como de otras disciplinas (CCAFD).